

It was substantiated that the formation of an effective model of provision of social and economic security of the state, specifically Ukraine, must be carried out with the help of the technical and legal means. It was determined that unification make up the foundation for the social and economic security of the state and for increasing of its mechanisms in this sphere.

Keywords: *public administration, mechanisms, social and economic security.*

УДК 352 (477): 322

DOI : 10.5281/zenodo.1471353

Evsyukov A.P., Ph.D. in Psychology, Associate Professor, Institute of Public Administration in the Field of Civil Protection, Kiev

**ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ**

*(FEATURES OF FORMATION OF PUBLIC
ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF SOCIAL
AND ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE)*

Постановка проблемы.

Государственно-правовое обеспечение социально-экономической безопасности коррелирует с такими понятиями, как социокультурное и территориальное пространство, в котором она обеспечивается, в частности публично-правовыми средствами. На этом основании можем настаивать, что деятельность в сфере государственно и публично-правового обеспечения социально-экономической безопасности должна быть соотнесена с конкретным уровнем социально-экономического развития отдельных украинских регионов (территорий), этническим составом населения,

различными культурными и религиозными традициями, ментальностью различных социальных групп, а также уровнем правосознания. Очевидно, что данное обстоятельство предполагает обращение к определенной степени оценочных категорий, связанных с проблемами согласования ценностных ориентиров в вопросах обеспечения социально-экономической безопасности, собственно, к категории «формирование».

Анализ последних исследований и публикаций.

Исследованию и решению проблем государственного управления в контексте обеспечения социально-экономической

безопасности посвящены научные работы О. Борисенко, С. Домбровской, С. Майстра, А. Мельниченко, В. Садкового и др. [1-6]. Не приуменьшая научных достижений этих ученых, отметим, что существует необходимость в комплексной характеристике особенностей формирования государственного управления в сфере социально-экономической безопасности Украины, что и составляет *цель* нашего исследования.

Изложение основного материала.

Социально-экономическая безопасность в методологическом аспекте определяется взглядом на характер общественных процессов, необходимостью наличия или отсутствия конфликтов, их особенностями, ролью общества и др. [3]. Современный этап развития украинского общества характеризуется как самоорганизующимися, так и дезорганизуемыми процессами, что детерминирует значимость разработки и совершенствования правовых ценностных ориентиров в условиях неопределенности и нестабильности. Это вызывает необходимость применения не только

социокультурного подхода, но и принципиально новых методологических принципов к формированию правовых основ обеспечения социально-экономической безопасности, прежде всего, методологии синергетики.

В настоящее время социально-экономическая безопасность Украины напрямую связана с растущей поливариантностью социально-политических процессов в ее границах, что порождает широкий спектр качественно новых вызовов и угроз. Социально-экономическая безопасность, в том числе и Украины, представляет собой сложное системное явление, в составе которого выделяют различные ее подвиды, которые обеспечиваются с помощью различных, иногда разновекторных мероприятий, поскольку конкретные параметры социально-экономической безопасности страны являются производными от имеющегося осуществляемого политического и экономического курса.

В силу того, что закономерности и тенденции развития украинской экономики характеризуются нелинейностью, то в

рамках синергетического подхода они могут быть интерпретированы как непрерывное изменение состояния системы обеспечения социально-экономической безопасности от хаоса к порядку. Очевидно, что в целях уточнения управляющих параметров и модели обеспечения такой безопасности необходима соответствующая методологическая основа, позволяющая раскрыть феномен безопасности в его структурной динамике с обязательным учетом процессов диссипации, флуктуации и бифуркации [7].

Государственно-правовое обеспечение социально-экономической безопасности может анализироваться с позиции противопоставления равновесного состояния системы ее структурным изменениям с присутствием противоречий – угроз (как в явной, так и в латентной форме). Методологическую ценность в изучении антиномий подобного порядка усиливает синергетический научное направление. С точки зрения В. Соловиха и других ученых [7], применение синергетической парадигмы к анализу вопросов, непосредственно связанных с обеспечением

безопасности, в т. ч. социально-экономической, в достаточной мере соответствует современным реалиям.

Исходя из синергетического подхода, модель обеспечения социально-экономической безопасности Украины может быть определена:

– во-первых – как поддержка динамично устойчивого состояния по отношению к различного рода угрозам и вызовам;

– во-вторых – в качестве деятельности, направленной на защиту от внутренних и внешних угроз, обеспечение таких внутренних и внешних условий существования государства, которые гарантируют возможность стабильного всестороннего прогресса общества и граждан.

Отметим, что в силу открытости системы обеспечения социально-экономической безопасности, активного взаимодействия ее с внешней средой, состояние стационарности, устойчивого равновесия, ей не свойственно. Дело в том, что безопасности по своей природе присуще состояние динамического равновесия, при

котором происходит трансформация параметров системы, в т. ч. с учетом нестабильного развития угрозоформирующих факторов; это влечет за собой дальнейшие изменения во всей совокупности элементов системы безопасности, в частности модели ее обеспечения. Не вызывает сомнения то, что синергетический потенциал государственно-правового обеспечения социально-экономической безопасности сконцентрирован в государстве как субъекте управления, синергетический заряд которого обусловлен целями интеграции. Следует заметить, что ряд существующих проблем социально-экономической безопасности может быть обусловлен не вполне корректным пониманием сущности государства в ее обеспечении. Дело в том, что в научном сообществе [1] до сих пор превалирует подход, при котором государство отождествляют либо с орудием (машиной) господствующего класса или с поведением и действиями руководящего звена государственного аппарата (чиновников). Учитывая это Г. Атаманчук [там же] пришел

к очень важному выводу, согласно которому отчуждение последних от общества экстраполируется на государство, и оно тоже становится самодостаточным без общества и многих структур, его составляющих.

Сложность, многогранность и полифункциональность системы обеспечения социально-экономической безопасности образуют связь с междисциплинарными методами ситуационного анализа и имитационного моделирования, потенциал которого позволяет не только выявить приоритеты целей и направленности деятельности по обеспечению такой безопасности на разных уровнях, но и способствует формированию целостной концепции государственно-правового обеспечения социально-экономической безопасности. Как указывает В. Елагин [5], принцип моделирования предполагает исследование реальных систем и процессов различной природы, выделение иерархии подсистем и их взаимосвязей, параметров элементов системы, их логических и функциональных отношений, учет ограничений.

По нашему убеждению, функциональная модель государственно-правового обеспечения социально-экономической безопасности Украины предполагает конкретизацию таких ее системообразующих признаков:

- на правах подсистемы она обеспечивает функционирование системы более высокого уровня – правового обеспечения социально-экономической безопасности, включающая в себя подсистемы международно-правового, конституционно-правового, финансово-правового, гражданско-правового и других видов обеспечения безопасности государства;

- имеет ряд особенностей, отличающих ее от других моделей государственно-правового обеспечения безопасности государства, детерминированных спецификой правового регулирования и раскрытых в других научных публикациях [3];

- имеет самостоятельную субстратную составляющие (административно-правовые нормы); организационную (система

государственных органов специальной компетенции) функциональную (регулятивная и контрольная функции) и субстанциальную (совокупность охраняемых национальных интересов государства) составляющие;

- функционирует посредством совершения повседневной и оперативной упорядоченной исполнительно-распорядительной деятельности государственных органов;

- имеет признаки адаптивности к изменениям объективной реальности и устойчивости (консерватизма) до детерминирующих воздействий субъективного характера;

- визуализируется в виде государственно-правовых отношений с участием определенного круга субъектов, возникающих в процессе, и по поводу применения ими административно-правовых методов регулирования отношений, возникающих в сфере социально-экономической безопасности.

Совокупность вышеизложенного подтверждает обоснованность применения синергетического подхода к исследованию

модели государственно-правового обеспечения социально-экономической безопасности Украины. На этом основании следует констатировать, что обеспечение такой безопасности представляет собой не статическое состояние, а динамичный процесс, в силу того, что статическое состояние имеет целью поддержание стабильности при всех прочих равных условиях. Однако не все элементы социально-экономической безопасности предсказуемы, в частности «плавающий» курс валют и тому подобное.

Таким образом, поддержка социально-экономической безопасности Украины является динамическим процессом, на который влияют современные тенденции развития украинского общества, которое происходит в пределах определенной модели с целью обеспечения возникновения субъектно-объектных отношений. Границы и отношения между уровнями обеспечения социально-экономической безопасности являются подвижными. Организованы они по принципу обратной связи, в результате которого деятельность практически всех

субъектов в данной модели предусматривает динамическое взаимодействие, однако, следует отметить, что цели, задачи, потребности и мотивы субъектов различных уровней системы могут не совпадать и вступать в противоречие.

В таком случае функционирование государственно-правовой модели обеспечения социально-экономической безопасности на каждом уровне и при осуществлении взаимодействия, организованного по принципу обратной связи, предусматривает реализацию процессов интериоризации, сигнификации, и, что очень важно, унификации. В рамках данного исследования обращено внимание на особую значимость синергетических эффектов при использовании различных механизмов взаимодействия субъектов обеспечения социально-экономической безопасности с целью унификации применения средств и методов государственного влияния в этой сфере.

Итак, синергетический эффект играет важную роль в исследовании механизма формирования государственного

управления социально-экономической безопасностью Украины. Одним из его проявлений является доминирование организационно-управленческого воздействия элементов указанного механизма по отношению к результатам влияния последних, в случае их автономного функционирования.

Выводы.

Формирование эффективной модели обеспечения социально-экономической безопасности государства, в частности Украины, должно происходить с помощью таких технико-правовых средств: 1) рецепции; 2) унификации; 3) гармонизации; 4) осуществления. Их применение передбачає врахування такого признака модели обеспечения социально-экономической безопасности, как

дисипативність. Кроме того, установлено, что модель обеспечения социально-экономической безопасности Украины отмечается динамичностью реагирования на современные вызовы и угрозы.

Отмечено, что подавляющее большинство глобальных процессов, конституирующих новые способы коммуникаций и деятельности, в том числе по обеспечению социально-экономической безопасности, допускают формирование и правовое оформление новых отношений, а также институтов в системе государственного управления в этой сфере, требует решения гносеологически сложных фундаментальных задач и методологических подходов.

References

1. Atamanchuk H. Systema hosudarstvennoho y munitsypalnoho upravlenyia. Moskva: Omega-L, 2010.
2. Dombrovska S.M., Pomaza-Ponomarenko A.L., Lukysya R.T., Instytutsionalna derzhavna polityka sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrainy v umovakh ryzykiv. Kharkiv: NUTsZU, 2018.

3. Yevsiukov O. P. Kontsepsiia unifikatsii derzhavnykh mekhanizmiv shchodo zabezpechennia sotsialno-ekonomichnoi bezpeky Ukrainy. Visnyk Natsionalnoho universytetu tsyvilnoho zakhystu Ukrainy (Seriiia «Derzhavne upravlinnia»). 2018.

4. Yevsiukov O. P. Rol advokatsiinosti v orhanizatsiinomu mekhanizmi derzhavnoho upravlinnia u sferi sotsialno-ekonomichnoi bezpeky. Pravo ta derzhavne upravlinnia. 2018.

5. Yelahin V.P. Modeliuvannia protsesiv synerhytychnoi vzaiemodii holovnykh instytutiv. Derzhavne budivnytstvo. 2011. № 2..

6. Pomaza-Ponomarenko A.L. Derzhavne upravlinnia terytoriiieu ta rehionom u suchasnykh umovakh: osoblyvosti dyferentsiatsii. Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Seriiia: «Derzhavne upravlinnia». 2015.

7. Solovykh V. Synerhetychna model derzhavnoho upravlinnia. Teoriiia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia. 2015.